

AROMATIK BIRIKMALAR SINFINING ENG ODDIY VAKILI BENZOL HAQIDA UMUMIY TASNIFI

Azizboyeva Gavhar Rahmatillo qizi

QarDU Noorganika kafedrası 2-kurs talabasi

Zayriddinova Anora Oybek qizi

QarDU Noorganika kafedrası 2-kurs talabasi

Zokirov Asilbek Mirzohid o'g'li

QarDU Noorganikakafedrası 2-kurs talabasi

Boboqulov Baxtishod Norpo'lat o'g'li

QarDU Noorganika kafedrası 2-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: **Ro'ziyeva Zarnigor**

QarDU Noorganika kimyo kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Benzol-aromatik birikmalar sinfiga xos bo'lib eng oddiy vakili hisoblanadi. Umumiy formulasi C_6H_6 . Benzolning muhim xususiyatlaridan biri u yuqori temperaturaga chidamli. Benzol kimyo sanoatida muhim ro'l o'ynaydi. U to'yinmagan uglevodorod bo'lsada asosan o'rin almashinish reaksiyalariga kirishadi. Masalan, benzolni nitrolansa nitrobenzol, sulfolansa benzosulfokislota, xlorlansa xlorbenzol va geksaxlorbenzol, oksidlansa malein angidridi, alkillansa etilbenzol va izopropilbenzol va degidrogenlansa difenil olish mumkin

Annotation: Benzene belongs to the class of aromatic compounds and is its simplest representative. The general formula is C_6H_6 . One of the important properties of benzene is that it is resistant to high temperatures. Benzene plays an important role in the chemical industry. Although it is an unsaturated hydrocarbon, it mainly undergoes substitution reactions. For example, benzene can be nitrobenzene if it is nitrated, benzosulfonic acid can be sulfolated, chlorobenzene and hexachlorobenzene can be chlorinated, maleic anhydride can be oxidized, ethylbenzene and dehydrogenated.

Аннотация: Бензол относится к классу ароматических соединений и является его простейшим представителем. Общая формула — C_6H_6 . Одним из важных свойств бензола является то, что он устойчив к высоким температурам. Бензол играет важную роль в химической промышленности. Хотя это ненасыщенный углеводород, он в основном подвергается реакциям замещения. Например, бензол может быть нитробензолом, если его нитровать, бензосульфокислоту можно сульфировать, хлорбензол и гексахлорбензол можно хлорировать, малеиновый ангидрид можно окислять, этилбензол и изопропилбензол можно алкилировать, а дифенил можно получить при дегидрировании.

Kalit soʻzlar: Aromatik birikmalar, benzol, benzin, galogenlash, sulfolanish, nitrolanish, alkillash, Friedel-Krafts

Xossalari: Benzol asosiy neft kimyosidan biri va xom neftning tabiiy tarkibiy qismidir. U benzina oʻxshash hidga ega va rangsiz suyuqlikdir. Benzol juda zaharli va kanserogen xususiyatga ega. U asosan polistirol ishlab chiqarishda qoʻllaniladi.

Benzol vulqonlar va oʻrmon yongʻinlari natijasida hosil boʻlgan va koʻplab oʻsimliklar va hayvonlarda mavjud boʻlgan tabiiy moddadir, ammo benzol koʻmir va neftdan ishlab chiqarilgan asosiy sanoat kimyoviyidir. Sof kimyoviy modda sifatida benzol shaffof, rangsiz suyuqlikdir. Sanoatda benzol boshqa kimyoviy moddalar, shuningdek, ayrim turdagi plastmassalar, yuvish vositalari va pestitsidlarni tayyorlash uchun ishlatiladi. Shuningdek, u benzinning tarkibiy qismidir.

Benzolning turli xossalari quyida keltirilgan: benzol suvda aralashmaydi, lekin organik erituvchilarda eriydi, u rangsiz suyuqlik va xushboʻy hidga ega, zichligi 0,87 gr/sm³ ni tashkil qiladi. U suvdan yengilroq. Benzol oʻrtacha qaynash va yuqori erish nuqtasiga ega. (Qaynash nuqtasi: 80,5°C, erish nuqtasi: 5,5°C) Benzol rezonans koʻrsatadi. U juda tez alanganadi va kuydiruvchi olov-kislorod bilan yonadi.

Kashf etilishi: Benzol 1825 yilda ingliz fizigi Maykl Faradey tomonidan kashf etilgan va uning tarkibida benzol borligi aniqlangandan keyin 1842- yilda katta miqdorda sotuvga chiqarilgan.

Hozirgi vaqtda neftdan katta miqdorda benzol olinadi. Benzol rangsiz suyuqlik boʻlib, C₆H₆ formulasining oʻziga xos hidga ega. Benzol bitta va qoʻsh bogʻlar oʻrtasida almashinadigan bogʻlar bilan bogʻlangan oltila uglerod atomidan iborat yopiq halqadir. Har bir uglerod atomi bitta vodorod atomi bilan bogʻlangan. Benzol va uning hosilalari aromatik birikmalar deb nomlanuvchi muhim kimyoviy jamiyatning bir qismidir. Benzol dori vositalari, plastmassa, moy, sintetik kauchuk va boʻyoqlar ishlab chiqarishda xomashyo hisoblanadi. Benzolning gidrogenlanishi uglerod-uglerod qoʻsh bogʻlarini oʻz ichiga olgan boshqa organik birikmalarning gidrogenatsiyasiga qaraganda ancha sekinroq sodir boʻladi va benzolning oksidlanishi alkenlarga qaraganda ancha qiyin. Benzolning

aksariyat reaksiyalari elektrofil aromatik almashtirish deb ataladigan sinfga tegishli bo'lib, u halqani buzilmagan holda qoldiradi, lekin unga biriktirilgan vodorodlardan birini almashtiradi. Bu reaksiyalar ko'p qirrali bo'lib, odatda benzol hosilalarini olish uchun ishlatiladi

• **Benzolning tuzilishi:** Benzolning tuzilishi kashf etilganidan beri uning tuzilishiga qiziqish uyg'ondi. Benzol siklik uglevodorod (kimyoviy formula: C_6H_6), ya'ni benzoldagi har bir uglerod atomi olti a'zoli halqada joylashgan va faqat bitta vodorod atomi bilan bog'langan. Molekulyar orbital nazariyaga ko'ra, benzol halqasi uchta delokalizatsiyalangan π – barcha oltita uglerod atomini qamrab olgan orbitallarning shakllanishini o'z ichiga oladi, valentlik bog'lanish nazariyasi esa halqa uchun ikkita barqaror rezonans strukturasini tavsiflaydi.

C-H orasidagi bog' 109° , C-C orasidagi bog' 139° ga teng.

• **Eng muhim reaksiyalari:** Aromatik molekularlar faqat kuchli elektrofillar bilan reaksiyaga kirishadi. Ko'pgina elektrofil aromatik almashtirish mexanizmlarida birinchi qadam elektrofilning faollashishi yoki shakllanishidir. Elektrofil aromatik almashtirish mexanizmi ikki bosqichda sodir bo'ladi. Birinchisi – halqaga elektrofil qo'shilishi, ikkinchisi – π bog'ini qayta hosil qilish va aromatiklikni tiklash uchun halqadan vodorodni yo'q qilish.

Aromatik halqani bromlashda molekulyar brom (Br_2) temir tribromid ($FeBr_3$) bilan reaksiyaga kirishib, kuchli elektrofil brom kationini va $FeBr_4$ ni hosil qiladi. Shundan so'ng aromatik halqa brom kationi bilan reaksiyaga kirishadi va benzenoniy kationini hosil qilish uchun halqaga qo'shiladi. Keyinchalik bu molekula $FeBr_3$ dan brom atomlaridan biri bilan reaksiyaga kirishib, mahsulot va HBr hosil qiluvchi vodorodni yo'qotib, shuningdek, temir tribromidini isloh qiladi.

Nitrat kislota va sulfat kislota reaksiyaga kirishganda nitroniy (NO^{2+}) hosil bo'ladi u aromatik moddalar bilan reaksiyaga kirishib, nitro birikmalarini hosil qiladi.

Nitrolanish:

Aromatik moddalarni sulfonlash oltingugurt trioksidi va sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishib, sulfonik kislotalarni olish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Sulfolanish:

Friedel-Krafts reaksiyasi: alkil va asil galogenidlarning Lyuis kislotasi katalizatori AlCl_3 bilan reaksiyaga kirishish orqali faollashishini o'z ichiga oladi

Friedel-Krafts alkilatsiyasi aromatik halqalarga alkil zanjirlarini qo'shish imkonini beradi. Friedel-Krafts asilatsiyalari aromatik halqalarga alkil ketonlarni qo'shadi.

Alkillanish:

Benzolning biologik xususiyati: Hayvonlarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, benzol bug'laridan nafas olish ham mumkin. Afsuski bepushtlikka olib keladi. Ish joylarida benzolning ta'sirida hayz davrining o'zgarishiga olib keldi. Benzol organizmda bir qancha boshqa birikmalarga parchalanadi. Ushbu birikmalar oxirgi ikki kun ichida yuqori darajadagi benzolga duchor bo'lgan odamlarning qonida yoki siydigida topilishi mumkin ammo qanday kasallikka olib kelishi mumkinligini oldindan aytib bo'lmaydi. Ko'pchilik odamlarda benzolning parchalanish darajasi qanday ekanligini bilmaymiz, chunki ko'pchilik muntazam ravishda ma'lum miqdorda benzolni o'zi bilmagan holda istemol qiladi

Odamlarning benzonga duch kelishining eng keng tarqalgan usuli – bu avtomobillarini benzin bilan to'ldirishdir. Odamlar tarkibida benzol bo'lgan uy-ro'zg'or buyumlaridan foydalanganda ham benzol ta'siriga uchraydi. Benzol

ifloslangan suvda tezda bug'lanadi. Odamlar yuvinish, dush olish, idishlarni yuvish yoki kir yuvish uchun ifloslangan suvdan foydalansalar, benzolga duch kelgan hisoblanadilar.

Ishlatilishi: Benzol ham tabiiy jarayonlar, ham inson faoliyati natijasida hosil bo'ladi. Benzolning tabiiy manbalariga asosan vulqonlar kiradi. Benzol, shuningdek, xom neft, benzin va sigaret tutunining tabiiy qismidir. Benzol AQShda keng qo'llaniladi. Ishlab chiqarish hajmi bo'yicha u eng yaxshi 20 ta kimyoviy moddalar qatoriga kiradi. Ba'zi sanoatlar plastmassa, neylon va sintetik tolalarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan boshqa kimyoviy moddalarni ishlab chiqarish uchun benzoldan foydalanadi. Benzol shuningdek, ayrim turdagi moylash materiallari, kauchuklar, bo'yoqlar, yuvish vositalari, dori vositalari va pestitsidlarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Qurilish bloki sifatida benzol boshqa kimyoviy moddalar bilan reaksiyaga kirishib, turli xil kimyoviy moddalar hosil qiladi va undan materiallar ishlab chiqariladi. Benzol etilbenzol, kumen va siklogeksan kabi boshqa kimyoviy moddalarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Ular keyinchalik reaksiyaga kirishadi va polistirol, neylon kabi turli xil materiallar va plastmassalarni ishlab chiqarishda ishlatiladi. Jarayonda benzol molekulasidan boshlanib, tugallangan material yoki iste'mol mahsuloti bilan tugaydigan ko'plab bosqichlar bo'lishi mumkin. Misol uchun, benzol etilbenzol ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan qurilish bloki bo'lib, undan keyin polistirol ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan stiriol ishlab chiqariladi. Yakuniy material, polistirol, kimyoviy jihatdan benzoldan butunlay boshqacha materialidir.

Birikmalari: Pikrin kislota sariq rangli, kukunsimon

Toluol oq rangli suyuqlik

Fenol oq kristali(qizili ham bor)

Adabiyotlar va manbalar:

1. “Rejstřík veřejných výzkumných institucí” rvvi.msmt.cz.
2. Hostomský, Zdeněk, ed (2018-10- 09). “IOCB Prague – Excellent Basic Research and Successful Applications: IOCB Prague – Excellent Basic Research and Successful Applications” (en). European Journal of Organic Chemistry 2018
3. Prague. „Research groups of IOCB Prague” (en). IOCB Prague.
4. Research at IOCB Prague 2022, Prague, 2022. ISBN
5. Fred Fan Zhang, Thomas van Rijnman, Ji Soo Kim, Allen Cheng „On Present Methods of Hydrogenation of Aromatic Compounds, 1945 to Present Day“ Lunds Tekniska Högskola 2008
6. Ceresana „Benzene – Study: Market, Analysis, Trends 2021 – Ceresana“. www.ceresana.com. 21-dekabr 2017-yilda asl nusxadan arxivlangan
7. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
8. Миллер С.. Ацетилен, его свойства, получение и применение. М.: «Наука», 1969.
9. Общая органическая химия. Стереохимия, углеводороды, галогенсодержащие соединения. М.: «Химия», 1981 — 257-270 bet.
10. Темкин О.Н., Шестаков Г.К., Трегер Ю.А.. Ацетилен: Химия. Механизмы реакций. Технология. М.: «Химия», 1991.

Internet manbalari:

1. <http://old.ziyonet.uz>
2. <http://www.chem-astu.ru/chair/study/anchem>
3. <http://www.chem.msu.su/rus/teaching/analyt/welcome.html>
4. <http://www.mma.ru/education>
5. <https://new.tdpu.uz/uploadfiles/7909>